

GURUNTLARNING MUSTAXKAMLIGINI LABORATORIYA QILISHNING SODDA USULLARI.

A.Qo'ldoshev, S.M. Maxmudov.

Uzbekiston, Toshkent arxitektura va qurilish institute

Elektron pochta:

Annotasiya: Ushbu maqola Guruntlarning turlarini laboratoriya usulida aniqlash va guruntlarning mustaxkamligi ko'rsatkichlari bo'linishini aniqlashning sodda usullari to'g'risida.

Kalit so'zlar: Gurunt, mustaxkamlik, tuproq, qum, suv, arzik qatlam, materiallar, kuchlanish, uzilish, yuza, chegaraviy qiymat.

Аннотация: Данная статья посвящена простым методам лабораторного определения типов грунтов и разделения коэффициента прочности грунтов на типы.

Ключевые слова: Грунт, прочность, грунт, песок, вода, ценный слой, материалы, растяжение, несплошность, поверхность, предельное значение.

Abstract: This article is about simple methods of laboratory determination of soil types and division of soil strength coefficient into types.

Key words: Soil, strength, soil, sand, water, precious layer, materials, tension, discontinuity, surface, limit value.

Bugungi kunda guruntlarning konstruksion materiallarni o'rganishda mustahkamlik deganda odatda siqilish yoki tortilish kuchlanishining shunday chegaraviy qiymati tushuniladiki, unga erishilganidan so'ng material o'zining yaxlitligini yo'qotadi, unda uzilish yoki siljish yoriqlari hosil bo'ladi va qismlarga yoki alohida bo'laklarga ajralib ketadi. Bu jarayon mo'rtlikdan yemirilish deb ataladi. Tabiiyki, materialning mo'rtlikdan yemirilishi murakkab zo'riqish holatida ham yuz berishi mumkin, biroq u doim uzilish yoki siljish yoriqlari yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Yemirilishning bunday xususiyati, masalan, mustahkam qoyatosh gruntlarning namunalariga xos. Ayrim hollarda (qatron, muz, muzlagan loyli gruntlarning namunalarini) mustahkamlikning yo'qolishini tavsiflovchi chegaraviy bosimlar material yaxlitligi aniq buzilmasdan oqishga o'tuvchi cheksiz

yumshoq deformatsiyalanishiga sabab bo'ladi. Bunday materiallarning bir o'qli siqish sxemasi bo'yicha yuklanuvchi namunalari o'ziga xos bochkasimon shakl kasb etadi. Materiallarning buzilish xususiyatlari (mo'rtlikdan yoki yumshoq holatda buzilish) nafaqat ularda ustunlik qiluvchi tarkibiy bog'lanishlarga, balki yuklash tezligiga ham bog'liq bo'ladi. Odatdagi sharoitlarda yumshoq holatda buzilish xos bo'lgan ko'pgina materiallar kuchlanishlar tez ortib borgan taqdirda mo'rtlikdan buzilishi mumkin. Shunday qilib, mustahkamlik deganda so'zning keng ma'nosida materialning buzilishga yoki katta plastik deformatsiyalar rivojlanishiga qarshilik ko'rsatish xossalari tushuniladi. Fizikada mustahkamlikning yagona nazariyasi hozircha yaratilmagan va turli materiallar uchun eksperimentlarning natijalariga eng aniq muvofiqlikni ko'rsatuvchi nazariyalardan foydalaniladi. Qumli gruntlarga tatbiqan 1773-yilda fransuz olimi SH.Kulon ularning yemirilishi gruntning bir qismi ikkinchi qismi bo'ylab siljishi hisobiga yuz berishini eksperimental yo'l bilan aniqlagan. Qumli va yirik toshli gruntlarning siljishga qarshiligi asosan siljuvchi zarralar o'rtasidagi ishqalanish va ularning bir – biriga ilashishi natijasida yuzaga keladi. Bu gruntlarda cho'zilishga qarshilik deyarli mavjud emas, shu sababli qumli va yirik toshli gruntlar ko'pincha sochiluvchan gruntlar deb ataladi. Mustahkamlik (siljish hisobiga buzilish)ning shunday konsepsiyasi keyinchalik changsimon – loyli gruntlarga nisbatan ham tatbiq etildi. Biroq ularda buzilish (yemirilish) jarayoni ancha murakkabroq rivojlanadi. Ularda mavjud suvli – colloid va sementatsion bog'lanishlar changsimon – loyli gruntlarga cho'zilishga nisbatan ma'lum darajada qarshilikni ta'minlaydi. Bu gruntlar ko'pincha bog'lanishli gruntlar deb ataladi.

1-rasm Guruntlarni turlarini aniqlash.

Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib tajriba o'tkazish uchun ikki xildagi guruntni suv quyilgan bir xil o'lchamga ega idishga solamiz va suvni ma'lum bir muddadga tinishini kutamiz so'ngra guruntni loyli yoki qumli gurunt ekanligini aniqlash imkoni mavjud bo'ladi. 1-rasmda ko'rsatilgan. Guruntlarni turiga qarab farqlab bu ikki xil namunani loyli gurunt qumli guruntga nisbatan mustaxkamlik ko'rsatishini ko'ramiz.

Adabiyotlar.

1. Rasulov.H.Z. "Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar" darslik, Toshkent, "Tafakkur" nashriyoti, 2010. 232 bet.
2. Rasulov H.Z, «Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar» – Oliy o'quv yurtlarining qurilish ixtisosligi talabalari uchun darslik. Toshkent «O'qituvchi», 1993 y. – 240 bet.
3. Hidoyatov Z.D. Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar o'quv qo'llanma 1-qism Toshkent 2018 yil.

